

Note Flash du SIES

Enseignement supérieur, Recherche & Innovation

N°25
Décembre 2019

Parcours et réussite en DUT : les résultats de la session 2018

Plus de trois néo-bacheliers inscrits en DUT sur quatre obtiennent leur diplôme après deux ou trois années d'études. Le taux de réussite est plus élevé pour les bacheliers généraux (84 %), pour les titulaires d'une mention Bien ou Très bien. Les filles et les étudiants issus de milieu favorisé sont aussi relativement plus nombreux à obtenir leur DUT en deux ou trois ans (respectivement 82 % et 78 %).

Plus de sept néo-bacheliers inscrits en DUT passent en seconde année

Structurellement, deux bacheliers sur trois inscrits en première année de préparation d'un diplôme universitaire de technologie (DUT) sont issus de la série générale, tandis qu'un sur trois est un bachelier technologique. La part des bacheliers professionnels est marginale (moins de 3 %).

Parmi les néo-bacheliers qui s'inscrivent pour la première année en DUT en 2015, 73 % passent en seconde année. Ce pourcentage varie fortement selon la filière du baccalauréat : il s'élève à 81 % pour les bacheliers généraux, à 58 % pour les bacheliers technologiques et à 51 % chez les bacheliers professionnels. Des différences importantes existent aussi selon la mention au baccalauréat : 10 points d'écart sont observés entre ceux admis sans rattrapage et sans mention (premier groupe) et ceux ayant une mention « Assez bien », et 8 points d'écart additionnel avec ceux ayant obtenu une mention « Bien ».

Le taux de passage en seconde année à la rentrée 2016 des néo-bacheliers 2015 est légèrement plus élevé que celui de la cohorte précédente (72 %). La hausse est la plus sensible pour les bacheliers professionnels (51 % contre 47 %) et, parmi les titulaires d'un baccalauréat général, pour les bacheliers littéraires (77 % contre 75 %) et scientifiques (81 % contre 79 %).

Plus de trois étudiants en DUT sur quatre sont diplômés au bout de deux ou trois années d'études

Plus des trois quarts des néo-bacheliers de 2015 inscrits en première année de préparation d'un DUT ont obtenu leur diplôme au bout de deux ou trois années d'études : 67 % sont diplômés en 2017 après deux années de formation, et 10 % en 2018 après une année supplémentaire. Comme pour le taux de passage en seconde année, ce taux varie sensiblement selon le profil scolaire de l'étudiant.

Réussite au DUT en deux ou trois ans selon la filière et la mention de baccalauréat des bacheliers 2015 inscrits en première année à la rentrée 2015

Série de baccalauréat	Part des inscrits (%)	Taux de passage (%)	Taux de réussite en 2 ans (%)	Taux de réussite en 2 ou 3 ans (%)
Littéraire	2,0	76,9	71,9	78,6
Economique	24,1	81,8	78,1	85,1
Scientifique	40,8	81,1	74,6	84,3
Ensemble bac général	66,9	81,2	75,8	84,4
STG (1)	14,6	64,2	57,7	67,3
Autres bac techno.	16,4	52,1	45,1	59,9
Ensemble bac techno	31,0	57,8	51,0	63,4
Ensemble bac professionnel	2,1	51,1	43,3	52,4
Mention obtenue				
Très bien	4,0	89,4	86,5	91,0
Bien	19,8	83,7	79,6	86,1
Assez bien	38,9	75,7	70,1	79,3
Passable 1 ^{er} groupe	30,0	65,6	58,2	70,6
Passable 2 nd groupe	5,7	54,1	44,8	61,0
Inconnue	1,6	62,3	55,2	64,2
Ensemble	100,0	73,4	67,4	77,2

(1) Sciences et Technologies de Gestion
Source : MESRI-SIES, SISE

Le taux de réussite est plus élevé pour les bacheliers généraux (84 % en deux ou trois ans) que pour les bacheliers technologiques (63 %) et les bacheliers professionnels (52 %). Il varie également selon la mention obtenue au baccalauréat : un peu plus de 70 % des bacheliers admis au premier groupe décrochent leur diplôme en deux ou trois ans, contre 86 % des bacheliers ayant obtenu une mention Bien.

Par ailleurs, les taux de réussite en deux ou trois ans sont un peu plus élevés dans le secteur des services (79 %) que dans celui de production (74 %). Les étudiants de la spécialité « techniques de commercialisation », qui représentent 18 % des néo-bacheliers préparant le DUT, ont un taux de réussite supérieur à la moyenne (83 % en 2 ou 3 ans).

Les étudiantes ont un taux de réussite supérieur de 8 points à celui des étudiants. Enfin, la réussite est corrélée avec l'origine sociale : 79 % des étudiants issus d'un milieu social « favorisé » obtiennent leur diplôme en 2 ou 3 ans, contre 73 % de ceux issus d'un milieu social « défavorisé ».

Réussite au DUT en deux ou trois ans selon la spécialité d'inscription des bacheliers 2015 à la rentrée 2015

Spécialité	Part des inscrits (%)	Taux de passage (%)	Taux de réussite en 2 ans (%)	Taux de réussite en 2 ou 3 ans (%)
Chimie	2,8	67,0	61,7	76,1
Génie biologique	5,6	75,7	71,9	79,5
Génie chimique-génie des procédés	0,8	67,9	60,4	73,8
Génie civil - construction durable	4,5	67,3	61,0	74,5
Génie électrique et informatique industrielle	6,9	65,8	56,5	70,6
Génie industriel et maintenance	1,6	63,7	56,6	69,6
Génie mécanique et productique	6,7	70,2	62,2	75,3
Génie thermique et énergie	1,7	64,8	58,4	69,6
Hygiène sécurité environnement	1,4	72,7	66,9	75,6
Mesures physiques	3,7	65,9	58,4	76,2
Packaging, emballage et conditionnement	0,3	83,3	79,2	89,6
Qualité, logistique industrielle et organisation	1,5	77,4	72,3	78,2
Réseaux et télécommunications	2,6	66,3	58,4	70,3
Sciences et génie des matériaux	1,0	64,5	57,0	71,9
Total du secteur de la production	41,4	68,8	61,9	74,5
Carrières juridiques	2,3	65,8	61,8	71,6
Carrières sociales	2,3	79,8	72,3	77,1
Gestion administrative et commerciale des organisations	1,9	78,3	73,2	83,1
Gestion des entreprises et des administrations	17,7	73,6	69,2	77,3
Gestion logistique et transport	2,0	70,7	65,4	74,7
Information communication	2,8	86,7	83,3	87,4
Informatique	8,0	70,8	62,7	74,5
Métiers du multimédia et de l'internet	3,1	82,7	76,6	82,3
Statistiques et traitements informatiques des données	0,9	72,2	62,7	78,4
Techniques de commercialisation	17,7	81,1	76,3	82,6
Total du secteur des services	58,6	76,6	71,3	79,2
Ensemble	100,0	73,4	67,4	77,2

Source : MESRI-SIES, SISE

Le taux de réussite en DUT en 2 ou 3 ans des néo-bacheliers 2015 est en augmentation de 0,6 point par rapport à la cohorte précédente ; le taux de réussite en 2 ans de ces mêmes bacheliers, observé sur la session 2016, est supérieur de 1,3 point à celui de la cohorte de l'année antérieure.

Réussite au DUT en deux ou trois ans selon les caractéristiques des bacheliers 2015 inscrits en première année à la rentrée 2015

Sexe	Part des inscrits (%)	Taux de passage (%)	Taux de réussite en 2 ans (%)	Taux de réussite en 2 ou 3 ans (%)
Homme	60,9	69,6	62,3	73,9
Femme	39,1	79,2	75,3	82,4
PCS du parent référent				
Très favorisé	32,5	75,8	70,2	79,9
Favorisé	16,6	74,6	68,5	78,6
Assez défavorisé	26,8	73,2	67,4	77,0
Défavorisé	21,5	70,0	63,4	73,4
Non réponse	2,5	64,2	57,8	68,1
Ensemble	100,0	73,4	67,4	77,2

Source : MESRI-SIES, SISE

Nicolas RAZAFINDRATSIMA
MESRI-SIES

Le diplôme universitaire de technologie (DUT) est un diplôme universitaire national sanctionnant les deux premières années d'études dans un institut universitaire de technologie ou à l'institut de technologie du Conservatoire national des arts et métiers. Le DUT est orienté vers l'insertion professionnelle des étudiants, mais sa préparation s'appuie sur une formation théorique qui permet la poursuite d'études.

Les indicateurs présentés dans cette note sont réalisés à partir des données issues du Système d'Information sur le Suivi de l'Étudiant (SISE), qui recense les inscrits (SISE-Inscriptions) et les diplômés (SISE-Résultats). Le champ couvre l'ensemble des universités publiques françaises (France entière, hors Antilles et Nouvelle-Calédonie pour certains résultats en raison de l'indisponibilité des données) et le grand établissement « Université de Lorraine ». Ils sont calculés sur la base des inscriptions administratives, et non d'une présence effective de l'étudiant.

Les indicateurs de réussite et de parcours en DUT sont déclinés par université. Chaque université possède sa propre population étudiante. Or la probabilité de réussite (ou de passage) apparaît fortement corrélée à des caractéristiques telles que l'origine sociale et le parcours antérieur (série du baccalauréat, âge au moment de son obtention, ancienneté de son obtention et mention obtenue). Aussi, à côté des indicateurs bruts, des taux simulés sont calculés par établissement, correspondant à la réussite qu'on pourrait observer pour l'université si celle des différentes catégories d'étudiants était identique à la réussite nationale pour ces mêmes catégories. L'écart entre le taux observé et le taux simulé est appelé la valeur ajoutée.

Cet indicateur permet de neutraliser l'effet de certaines des caractéristiques propres des étudiants. Complémentaire à l'indicateur brut, il n'apporte néanmoins aucune information sur l'origine du niveau de la valeur ajoutée qui peut tenir tout autant de caractéristiques non observables des étudiants que de facteurs propres à l'établissement (dont les modalités de passation et de notation).

Pour en savoir plus :

« Parcours et réussite en DUT : les résultats de la session 2017 », Note Flash 18.22, Novembre 2018